

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi.....	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students.....	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 Norboyeva Ra'no Abrayevna

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN O'QUV- TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISH

Nurbayeva Inobat To'likovna

Nizomiy nomidagi TDPU "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishning nazariy va amaliy asoslari chuqur o'rganilib, amaliyotga tadbiiq etishning samarali yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, rivojlantirish, faoliyat, ijtimoiylashtirish, ijodkorlik, pedagogik shart-sharoitlar, intellektual, fiziologik, predmet, maktabgacha ta'lim, o'yin.

Abstract: The theoretical and practical foundations of organizing a personality-oriented educational process in preschool educational organizations are studied in detail, and effective ways of their application in practice are highlighted.

Key words: personality, development, activity, socialization, creativity, pedagogical conditions, intellectual, physiological, subject, preschool education, play.

Аннотация: Подробно изучены теоретические и практические основы организации личностно-ориентированного образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях и выделены эффективные пути их применения на практике.

Ключевые слова: личность, развитие, деятельность, социализация, творчество, педагогические условия, интеллектуальный, физиологический, предметный, дошкольное образование, игра.

KIRISH

Jahon miqyosida maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual va emotsional jihatdan rivojlantirish, bola shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishning kreativ modellari amaliyotga tatbiq etilgan. YUNESKOning 2015-yildagi Xalqaro kongressida "Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarni komil inson bo'lib rivojlanishida muhim pog'ona hisoblanishi, ijtimoiylashuvi va o'zgaruvchan olamga moslashishiga zamin yaratishi"¹ belgilanib, bu borada Janubiy Koreya, Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Xitoy va Rossiya davlatlarida ijtimoiy-hissiy munosabatlarni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, individual va yosh xususiyatidan kelib chiqib, jismoniy hamda psixik rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jahonda maktabgacha ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish, bolalarning qiziqish va ehtiyojlari, yosh xususiyatlariga mos imkoniyatlariga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini shakllantirishga qaratilgan ilmiy-pedagogik tadqiqotlar manzilli tarzda olib borilmoqda. Shuningdek, bolalarni maktabga tayyorlashda integrativ yondashuvlar va ularning kompleks rivojlanish xususiyatlariga moslashuvchan variativ dasturlardan foydalanish metodikalarini takomillashtirish, bolalar uchun shaxsga yo'naltirilgan ta'lim shakllarini optimallashtirish, maktabgacha ta'limga zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish, o'quv-tarbiyaning mazmuni, usul va shakllari hamda metodikasini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borish katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kundagi ta'lim texnologiyasi atamasi va bu sohadagi ilk ishlanmalar AQShda XX asrning 50-yillarida paydo bo'ldi va 15-20 yildan so'ng rivojlangan mamlakatlar ta'lim sohasini qamrab ola boshladi. So'nggi yillarda pedagogik texnologiyadan foydalanish geografiyasi uzluksiz kengaymoqda.

¹ ЮНЕСКО Второй Всемирный конгресс по открытым образовательным ресурсам. Любляне (Словения) с 18 по 20 сентября 2017 года.

Texnologiya tushunchasi Amerika va G'arbiy Yevropada ta'limni isloh qilish jarayoni bilan bog'liq holda shakllangan. B. Blum, J. Koroll, P. Ya. Galperin, V. I. Davidov, N. A. Menchinskaya, Z. I. Kalmikova, L. I. Zankov texnologiyalari mashhur. O'qitishni tashkil etishning texnologik yondashuvlari V. P. Bepalko, N. F. Talizina, L. M. Fridman, Yu. N. Kulyutkina, G. S. Suxobskoy, T. V. Kudryavsev, A. M. Matyushkin, M. I. Maxmutov kabi aksariyat psixolog va didaktik olimlar bilan bog'liqdir. Pedagogik texnologiyaning ilk paydo bo'lish davri ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashuvi bilan belgilanadi. Mazkur davrdagi ilmiy yutuqlar kashfiyotlar oqimi bo'lib, ular asosida texnika va texnologiyalarning yangi avlodlari yaratildi.

Ta'lim texnologiyasi – ta'lim maqsadiga erishish jarayonining umumiy mazmuni, ya'ni avvaldan loyihalashtirilgan ta'lim jarayonini yaxlit tizim asosida bosqichma-bosqich amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yo'lida muayyan metod, usul va vositalar tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali va unumli foydalanish hamda ta'lim jarayonini yuqori darajada boshqarish hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar tushunchasining mohiyatini yorituvchi turli qarashlar va ta'riflar mavjud. Mashhur olim B. T. Lixachyov quyidagicha ta'rif beradi: "Pedagogik texnologiya – o'qitishning, ta'limning shakllari, metodlari, usullari, yo'llari, tarbiyaviy vositalarning maxsus yig'indisi va komponovkasini (joylashuvini) belgilovchi psixologik tartiblar majmuasi; u pedagogik jarayonning tashkiliy-uslubiy vositalaridan iboratdir".²

Yana bir pedagog V. Yu. Pityukov esa shunday ta'rif beradi: "Pedagogik texnologiya – so'zsiz rioya qilish eng yuqori natijani kafolatlaydigan ko'rsatmalar emas, balki qonuniyatlar bo'lib, ularning amaliy ahamiyatidan iborat bo'ladi".

Taniqli o'zbek pedagogi B. G'. Ziyomhammadov esa quyidagicha ta'riflaydi: "Pedagogik texnologiya – bu jamiyat ehtiyojidan kelib chiqib, shaxsning oldindan belgilangan ijtimoiy sifatlarini samarali shakllantiruvchi va aniq maqsadga yo'naltirilgan o'quv jarayoniga tizim sifatida qarab, uni tashkil etuvchilar, ya'ni o'qituvchi (pedagog)ning o'qitish vositalari yordamida tahsil oluvchilarga ma'lum bir sharoitda muayyan ketma-ketlikda ko'rsatgan ta'sirini va ta'lim natijasini nazorat jarayonida baholab beruvchi texnologiyalashgan ta'limiy tadbir".³

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'quv faoliyatida bolaga ta'lim-tarbiya berishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modeli ustuvor hisoblanadi. Shaxsga ongli yondashishning maqsadi – shaxsni rivojlantirish, uni berilgan standart va bosim ostida "o'zgartirish" emas, balki "uni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilish"dir. Bola shaxsiga yo'nalgan yondashuv ta'lim jarayoni ishtirokchilarining shaxsiy majburiyatlarini rivojlantirish va to'liq namoyon qilish uchun sharoit yaratishni ko'zlaydi. Shaxsiy majburiyatlar – shaxs tomonidan "shaxs bo'lish" ijtimoiy buyurtmasini tatbiq etuvchi ma'lum fazilatlarining namoyon etilishidir.

Bugungi zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limda quyidagi holatlarga e'tibor qaratiladi: tarbiyalanuvchining ongi, his-tuyg'usi, xulqiga ta'sir etish; tarbiyalanuvchining tashqi ta'sir asosida o'z-o'zini tarbiyalashi; shaxs tarbiyasi bilan bog'liq barcha sohalarning o'zaro aloqasi; shaxsni shakllantirishda aqliy, axloqiy, estetik va boshqa tarbiyaning tarkibiy qismlarining uyg'unligiga erishish; shaxsni shakllantirish jarayonining tizimliliigi; tarbiyalanuvchining bilim darajasini aniqlash.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini tashkil etishda ilg'or texnologiyalarni qo'llash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanish, uning mazmunini demokratlashtirish va insonparvarlashtirish, ta'lim jarayonini ijtimoiylashtirish va differentsiatsiyalash shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishda maktabgacha ta'lim muassasalarining maktabga tayyorlov guruhlari katta imkoniyatlarga ega. Bu imkoniyatlar quyidagilarda namoyon bo'ladi: bolalarning intellektual rivojlanishi; jismoniy rivojlanishi; mehnatga ijobiy munosabatning tarkib topishi; estetik did va estetik ongning shakllanishi; ekologik madaniyat; iqtisodiy tarbiya elementlari va boshqalar.

Inson tafakkuri mustaqilligining shakllanishi va rivojlanishi o'z-o'zidan, avtomatik ravishda amalga oshirilmaydi. Buning sharti – ta'lim tizimiga bilimlarni yangicha o'zlashtirish yo'llari va buning uchun zarur bo'lgan topshiriqlarni olib kirishdan iborat. Bulardan biri – muammoli ta'limdir.

Muammoli ta'lim xususidagi qator adabiyotlar bilan tanishish, uning tarbiyalanuvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishdagi o'rnini aniqlash yuzasidan qilingan tadqiqotlar va o'tkazilgan tajriba-sinov natijalariga tayanib, shuni aytilish mumkinki: tarbiyalanuvchilar o'zlashtirishlari lozim bo'lgan bilimlarni o'zlarining ishtirokida, ularning mehnati bilan o'rgatish maqsadida tarbiyalanuvchi oldiga o'sha bilimlarni muammo shaklida qo'yish yo'li bilan amalga oshiriladigan o'qitish jarayoni muammoli ta'lim deb ataladi. Muammo tarzida o'zlashtirilishi lozim deb topilgan, tarbiyalanuvchi oldiga muammo shaklida qo'yilishi mumkin bo'lgan masala yoki topshiriqni muammoli masala deyish mumkin.

² Pedagogik texnologiya: Oliy o'quv yurtlari uzun darslik, N.X. Avliqulov va b. Toshkent 2012.

³ Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'tkir Tolipov, D. Ro'ziyeva. 2009.

An'anaviy metodlar bilan o'zlashtirilishi qiyin bo'lgan yoki mohiyatiga chuqurroq kirish lozim deb topilgan biror mavzu yuzasidan tarbiyachi tomonidan ataylab tashkil qilinadigan didaktik vaziyatni muammoli vaziyat deb atash mumkin. Bunday vaziyat har xil muammoli savollar va topshiriqlar yordamida tashkil qilinadi. Muammoli ta'lim asosida o'rganiladigan, muammoli masala tarzida foydalansa bo'ladigan, muammoli vaziyat hosil qilishga, tortishuvlarga asos bo'ladigan, fikrlar xilma-xilligini keltirib chiqarishga arziydigan hodisa muammo deb sanaladi. Muammoli ta'limda tarbiyachining muhim vazifalaridan biri – bolada intellektual aqliy zo'riqishga ehtiyoj va qiziqish uyg'otishdir. Buning uchun tarbiyalanuvchi duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni to'g'ri hisobga olish kerak: bola uchun hamma muammoli masala ham qiziq bo'lavermaydi. Boladan aqliy zo'riqishni, bilim, zehn va ongli izlanishni talab qiladigan masalalargina uning uchun qiziq bo'ladi. Tarbiyachi qiyinchiliklarni chamalaganda bolaning intellektual imkoniyatini ham hisobga olishi kerak. Ayrim tarbiyalanuvchilar uchun masala qancha qiyin bo'lsa, shuncha qiziqarli bo'ladi, boshqalarning esa darrov "tarvuzi qo'ltig'idan tushadi". Shuning uchun masalaning ob'ektiv qiyinligidan tashqari, yechilishining sub'ektiv imkoniyatlarini ham inobatga olish kerak.

Gap faqat tarbiyalanuvchilar tayyorgarligi darajasining har xilligi haqida emas, balki ularning aqliy faoliyatining individual xususiyatlari haqida ham ketmoqda. Tarbiyalanuvchining oldiga muammo qo'yishdan maqsad – u asta-sekin o'zi mustaqil ravishda muammo shakllantira oladigan darajaga yetishi kerak. Bu uning shunday ishlarni bajarishga bo'lgan ehtiyoji darajasiga bog'liq.

Quyida maktabgacha ta'lim muassasalarining maktabga tayyorlov guruhlarida olib boriladigan mashg'ulotlar jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishning usul va vositalarini ko'rib chiqamiz.

O'quv muammolarini hal qilishda keng qo'llaniladigan metodlardan biri – "Aqliy hujum" metodidir. Ushbu metod amerikalik mutaxassis A. F. Osborn tomonidan tavsiya etilgan. Bu metodda tarbiyalanuvchilar oldiga ulardan aqliy zo'riqishni talab qiladigan muayyan bir masala qo'yiladi va shu masala bo'yicha ishlayotgan har bir tarbiyalanuvchi tomonidan aytilgan fikr rag'batlantiriladi hamda qayd etib boriladi. Ishtirokchilarning erkinligi ta'minlanadi, bildirilgan fikrlarning asoslanishi talab etiladi hamda bahs davomida hech bir fikr e'tiborsiz qoldirilmaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rejalashtirish – maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyaviy ishlar mazmunining asosidir. Pedagogik ish rejasi muayyan vazifalar, mazmun, bolalar bilan muayyan vaqt davomida ishlash usullarini belgilaydi. Bu pedagogik jarayonni uyushgan xarakterga ega qilib, pedagog ishini maqsadli va samarali qiladi hamda bolalarni tarbiyalashda kattalarning vakolatlarini kuchaytiradi.

Rejalashtirish – pedagog ishining maqsadga muvofiqligini va barkamol tashkil etilishi sharoitida kichik ishlarning asirligidan, bir tomonlama va tarbiyalanuvchilarni rivojlantirish uchun ba'zi muhim ishlarni bajar-maslikdan himoya hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, rejada pedagogning ta'lim jarayonidagi harakatlar ketma-ketligi algoritmi belgilanadi.

Rejalashtirish pedagogga yil, oy davomida dastur materiallarini teng ravishda taqsimlashga, uni o'z vaqtida tuzatishga, ortiqcha yuklamaslikka va shoshilishga yo'l qo'ymaydi. Reja ta'lim va tarbiya usullari, maqsadlari haqida oldindan o'ylashga yordam beradi. Reja tufayli pedagog bugun nima qilishini va qanday ko'rgazmalar hamda materiallardan foydalanilishini biladi.

Puxta ishlab chiqilgan ish rejasi aniqlikni keltirib chiqaradi, qiyinchiliklarni bartaraf etadi, vaqtni tejaydi va javobgarlikni oshiradi. Reja shunchaki hisobot hujjati emas, undagi asosiy narsa – ishning qiymati, bolalar bilan olib boriladigan ishlarning mazmuni va shakllarini oldindan tanlash, ish vaqtdan foydalanish bo'yicha aniq ko'rsatmalardir. Muvaffaqiyatli rejalashtirishning zaruriy sharti – dasturni chuqur bilishdir. Ammo dasturni bilish muvaffaqiyatli rejalashtirishning yagona sharti emas. Pedagog o'z guruhidagi bolalarni yaxshi bilishi, o'rganishi va har bir bolaning rivojlanish dinamikasini kuzatishi kerak. Reja tuzishda pedagog birinchi navbatda quyidagi-larga tayanadi:

- Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari.
- Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi.
- Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim faoliyatini mavzuviy rejalashtirish (yosh guruhlari bo'yicha).

"Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim faoliyatini mavzuviy rejalashtirish"da (yosh guruhlari bo'yicha) ta'lim jarayoni oy va hafta mavzularidan kelib chiqadi. Mavzu har qanday soha faoliyatining ma'lumoti sifatida nafaqat ta'lim, balki hissiy-majoziy shaklda ham taqdim etiladi. Bola mavzuni turli bolalar faoliyatida (uyushgan ta'lim faoliyatida, o'yinda, rasm chizishda, qurish-yasashda, sahnalashtirishda va boshqalarda) "yashab o'tadi".

Mavzuni turli faoliyat turlarida amalga oshirish kattalarni yanada erkinroq pozitsiyaga – pedagog emas, balki sheriklik pozitsiyasiga, ya'ni ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni tashkil etishga majbur qiladi. Bunday vaziyatda pedagogga "Loyihaviy faoliyat", "Muammoli ta'lim" va boshqa texnologiyalarda ishlash uchun ta'lim faoliyati mavzulari juda mos keladi. Markazlashgan mavzuli rejalashtirish umumiy madaniyat,

ustozning ijodiy salohiyati va sezgirligiga juda katta talab qo'yadi, ularsiz maktabgacha yoshdagi bolalar guruhida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni o'rnatish shunchaki mumkin emas.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi quyidagi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv faoliyatini tashkil qilishni nazarda tutadi: jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish; ijtimoiy-hissiy rivojlanish; nutq, muloqot, o'qish va yozish ko'nikmalari; bilish (anglash) orqali rivojlanish; ijodiy rivojlanish.

Ta'lim va tarbiyaning mazmuni, bolalar hayotini tashkil qilish shakllari bolaning har tomonlama barkamol rivojlanishi asosida pedagogik ta'sir usullari rejada tanlangan va ko'rsatilgan bo'ladi.

Pedagogning ta'lim-tarbiya haftalik ish rejasi bolalar bilan ishlashda asosiy hujjat bo'lib, unda bolalarning barcha faoliyat turlari va ularning tegishli ish shakllari rejalashtiriladi. Ushbu hujjatsiz pedagog ishni boshlashga haqqi yo'q. Hujjatning maqsadi – rejalashtirilgan ta'lim va tarbiya maqsadlariga erishishga yordam berishdir. Reja – ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining pedagogik faoliyati loyihasi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimi maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ularning qiziqishlari va faoliyatining yangi shakllarini shakllantirish, tahlil qilish hamda madaniy qadriyatlar, qobiliyat va ijodiy faoliyat bilan bog'liqligini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu esa ta'lim mazmuni va texnologiyalarini shaxsga yo'naltirilgan pedagogika tamoyillari asosida tashkil etish zarurligini ko'rsatadi. Bunday ta'lim tizimi butunlay yangidan shakllantirilishi mumkin emas, u an'anaviy ta'lim tizimining negizida, faylasuflar, psixologlar va pedagoglar asarlaridan kelib chiqib takomillashtiriladi.

A.S. Yakimmanskaya tomonidan ishlab chiqilgan shaxsga yo'naltirilgan darsning eng muhim tamoyillari quyidagilardan iborat: sub'ektning mavzuga oid tajribasidan foydalanish; vazifalarni bajarishda tanlash erkinligini ta'minlash; mustaqil qaror qabul qilishni rag'batlantirish va tarbiyaviy materiallarni ishlab chiqishda turli shakl hamda usullardan foydalanish; bilimning to'planishi asosiy maqsad emas, balki ijodiy jarayonni rivojlantirishga xizmat qilishi; o'qituvchi va tarbiyalanuvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, o'quv jarayonida nafaqat natijani, balki unga erishish jarayonini ham tahlil qilish orqali muvaffaqiyatga erishish sabablarini o'rganish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Нурбаева, И. Т. (2023, January). Роль современных технологий в развитии детей дошкольного возраста. In International Scientific Conference "Innovative Trends in Science, Practice and Education" (Vol. 2, No. 1, pp. 43-50).
2. Нурбаева, И. Т. (2023). Зарубежный опыт дошкольного образования и его применение в условиях Узбекистана. Analysis of World Scientific Views International Scientific Journal, 1(3), 103-114.
3. Нурбаева, И. (2022). Методы и формы экологического воспитания детей дошкольного возраста. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 1(24), 98-100.
4. Nurbayeva, I. T., & Qizi Omonhonova, M. S. (2023, January). Maktabga tayyorlash – maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish va tarbiyalashning eng muhim vazifalaridan biri sifatida. In International Conferences (Vol. 1, No. 2, pp. 613-616).
5. Нурбаева, И. Т. (2023). Готовимся к школе. Что необходимо знать и уметь будущему первокласснику? Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(6), 16-21.
6. Nurbaeva, I. T. (2023, September). Modern approaches to the problem of readiness of children for school education. In International Scientific Conference "Scientific Advances and Innovative Approaches" (Vol. 1, No. 3, pp. 75-80).
7. Нурбаева, И. Т., Солихова, З. Р., & Мирхосилова, Л. М. (2023). Семья и дошкольная образовательная организация. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(6), 22-26.
8. Нурбаева, И. Т. (2023). Проект самообразования: STEAM-технология в дошкольном образовании. Academic Research Journal, 2(3), 14.05.2023.
9. Nurbaeva, I. T. (2023). Rivojlantiruvchi markazlarda bolalarni maktabga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. Results of National Scientific Research International Journal, 2(3), 208-214.
10. To'liqinova, N. I. (2023). Rivojlantiruvchi markazlarda bolalarni maktabga tayyorlash va milliy qadriyatlar namunalariidan foydalanishning afzalligi. Obrazovanie, Nauka i Innovatsionnye Idei v Mire, 13(8), 6-10.
11. Нурбаева, И. Т. (2023). Способствование формированию детского коллектива. Science and Innovation, 2(Special Issue 5), 790-794.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.